

ESTÁDIO ALBERTO TAVARES SILVA: conhecimento e reconhecimento de uma obra

Letícia Gomes de Sousa
Universidade de São Paulo
leticiagomes.s@hotmail.com

Rafael Antonio Cunha Perrone
Universidade de São Paulo / Universidade Presbiteriana Mackenzie
racperrone@gmail.com

Resumo: O presente artigo tem como questão central a elaboração de um reconhecimento arquitetônico, crítico e referenciado do Estádio de Futebol Alberto Tavares Silva, o Albertão, construído e inaugurado na cidade de Teresina-PI em 1973, com conclusão total de sua obra em 1978. O projeto de arquitetura é de autoria do arquiteto mineiro Raul de Lagos Cirne, realizado em parceria com a empresa de engenharia SEEBLA entre os anos de 1972 e 1974. A pesquisa tem como objetivo a compreensão dos critérios relacionados às soluções construtivas e projetuais da obra, levando em consideração seus aspectos plástico-formais, a tectonicidade expressa por sua natureza estrutural em concreto armado e as características relacionadas às suas feições de caráter brutalista. Este trabalho foi elaborado como parte da dissertação de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, inserido na área de concentração “Projeto de Arquitetura: Teoria e Método”, cuja pesquisa tem como foco principal o conjunto de obras modernas de feições brutalistas no estado do Piauí construídas nas décadas de 1970 e 1980. Para tal investigação, foi utilizado como fonte de pesquisa principal o levantamento fotográfico do projeto original – reconstruído digitalmente pela autora -, que aplicado à leitura da obra em si, por meio de critérios relacionados aos seus valores projetuais de caráter construtivo e geométrico, se fez uma interpretação das soluções gerais e partido empregados na concepção do referido projeto de arquitetura. Se toma como princípio que o enfoque do trabalho será arquitetônico e que é “a própria realidade da obra que se constitui objeto e oportunidade de pensamento” (OYARZÚN et al., 2007, p. 11). Assim, por meio do conhecimento e reconhecimento da obra em si, apoiado por documentos que elucidem suas características originais, será realizado um trabalho de documentação e análise deste edifício, considerando a grande importância do mesmo para o patrimônio arquitetônico piauiense.

Palavras-chave: Arquitetura Brutalista, Análise de Projeto, Estádio em Teresina.

Abstract: *The proposed article intends to achieve a critical and referenced architectural recognition of the Football Stadium Alberto Tavares Silva, also known as Albertão, built and opened in Teresina-PI in 1973 with full conclusion of its construction in 1978. The building's architectural design is credited to the architect Raul Lagos Cirne from Minas Gerais, held in partnership with the engineering company SEEBLA between 1972 and 1974. The research has the intent to comprehend the criteria related to the constructive and design solutions of the project, taking into account their plastic-formal aspects, the tectonicidade expressed by its structural nature in concrete and characteristics related to its characteristic brutalist features. This research has been developed as part of the master dissertation in progress at the Postgraduate Program in Architecture and Urbanism from FAUUSP in the concentration area "Architectural Design: Theory and Method", which the research has as main focus the collective of modernist buildings of brutalist features in the state of Piauí, constructed in the 1970's and 1980's. This study was done using photographic survey research source of the original project, currently in the process of redrawing, which in parallel to the reading of the building itself and systematized by criteria related to projective values of it, attempts to unveil the constructive and*

geometric based solutions the project addressed by fostering understanding and comprehension of its resolutions and design approach used. Being so, the focus of the work will be architectural and "the reality of the building will be object and reflection opportunity" (OYARZUN; ARAVENA; QUINTANILLA, 2007, p. 11). Thus through knowledge and recognition of the building itself, supported by documents to elucidate its original features, the work done will be of documentation and analysis of the building, considering its relevance to the architectural heritage of Piauí.

Keywords: Brutalist Architecture, Design Analysis, Stadium in Teresina.

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista o reconhecimento arquitetônico, crítico e referenciado de um dos edifícios mais icônicos da cidade de Teresina-PI, o Estádio Alberto Tavares Silva – conhecido como Albertão –, o presente artigo constitui uma das etapas da dissertação de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, cuja pesquisa tem como foco principal o conjunto de obras modernas de feições brutalistas no estado do Piauí construído nas décadas de 1970 e 1980.

O artigo tem como objetivo principal a compreensão dos valores projetuais que guiaram a construção do edifício, por meio da investigação das suas soluções de caráter construtivo e projetual – quanto aos seus aspectos geométricos, plástico-formais, tectonicidade, adaptação ao clima local, etc – e, juntamente à esse processo, se pretende também identificar os fundamentos desta obra que a qualifiquem em relação ao seu caráter brutalista. Como objetivo primário e impulsionador, esse trabalho de análise e documentação visa fortalecer o patrimônio e a historiografia arquitetônica piauiense.

A singularidade dessa pesquisa se encontra na realização de uma reconstrução digitalizada do projeto arquitetônico do Estádio, inexistente ou nunca publicada até então, o que proporcionou análises e interpretações mais claras do mesmo, de acordo com suas premissas organizativas, partido e soluções em geral. Tal levantamento se insere no primeiro estágio dos procedimentos metodológicos e utilizou como base principal de pesquisa fontes de ordem primária, fotografias da obra em si e do seu projeto original, mas também, em caráter complementar, periódicos e estudos catalográficos. A ausência de muitas pranchas e o estado danificado de outras dificultou muito a sistematização do material, mas pelo cruzamento minucioso dos dados e pelo fato de o estádio apresentar um eixo central de simetria reflexiva foi possível um levantamento bastante tangível, ainda em estado de construção, mas aonde já se pode compreender todo o funcionamento do edifício e o *leitmotiv* da sua construção.

O segundo estágio dos procedimentos metodológicos, que se materializa no presente artigo, se divide em três etapas. A primeira consiste em uma breve situação de caráter histórico e urbanístico do edifício e os atores e o contexto que contribuíram para sua concepção e construção. Para tal, foi utilizado como fonte de pesquisa fontes de ordem secundária: estudos catalográficos, periódicos e artigos científicos.

A segunda etapa se baseia em uma leitura descritiva da obra arquitetônica, sistematizada por critérios relacionados aos valores projetuais da mesma, segundo parâmetros construtivos e geométricos, no intuito de desvelar suas soluções projetuais e o partido empregado. Como bem observa Zein (2011, p. 214), essa prática pode ajudar a “aprender a ver, para aprender a entender o que se vê – e finalmente – ver até mesmo o que não se vê de imediato, mas pode estar ali ou se manifestar”.

A terceira e última etapa consiste em uma reflexão sobre algumas estratégias conceituais importantes que possam não ter sido discutidas diretamente na leitura da obra, incluindo aquelas relacionadas às feições de caráter brutalista do edifício, que ajudem a compreender sua fundamentação nessa tendência arquitetônica. A partir do entendimento que existe mais de uma interpretação acerca da arquitetura brutalista,

sua história e suas características, será estabelecido como parâmetro para a presente análise, a pesquisa de Bastos e Zein (2011) como base fundamental. E no quesito analítico, algumas estratégias de análise foram guiadas pelos procedimentos metodológicos de Unwin (1952).

Longe de ser apenas desenho ou estética, Unwin (1952, p. 14) considera a arquitetura uma organização conceitual, a estrutura intelectual do objeto, seja ele um edifício, uma cidade ou um jardim, e, assim como uma língua, a arquitetura tem seus padrões e arranjos em diferentes combinações e composições, da forma que a circunstância sugere, sendo o espaço que ela cria, o seu significado. Partindo desse princípio, os próximos tópicos se dedicam a investigar o conceito organizativo e intelectual desse edifício singular, no intuito de desvendar de qual forma e em que circunstâncias a linguagem arquitetônica se estruturou e qual significado ela obteve na concepção dessa imponente e monumental obra, tão marcante na paisagem urbana de Teresina.

2. CONTEXTO

O Estádio de Futebol Alberto Tavares Silva foi inaugurado em Teresina em 26 de agosto de 1973 - na gestão do governador que deu nome ao mesmo - com a conclusão da primeira etapa da sua obra para o acontecimento do Campeonato Nacional de Clubes, no qual o Piauí participaria pela primeira vez. A conclusão total da obra se deu apenas em 1978, durante a gestão do governador Dirceu Arcoverde, sendo prosseguida por uma fase de acabamento na gestão do governador Lucídio Portella. Através dos dados em planta, se constatou que o projeto foi elaborado de 1972 a 1974.

O arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico foi o mineiro Raul de Lagos Cirne, graduado pela Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais e responsável autoral também por outro projeto localizado no Piauí, o Monumento do Jenipapo (1975), além do Estádio João Havelange, localizado em Uberlândia (1982). Na década de 1970, Raul de Lagos trabalhava para a empresa de engenharia SEEBLA - Serviço de Engenharia Emílio Baumgar - que foi contratada para a realização do projeto do Estádio Albertão e que por sua vez, possuía experiência prévia na construção de grandes estádios, como o Mineirão (1965), localizado em Belo Horizonte, que mantém soluções projetuais muito afins à do projeto em análise, como será visto posteriormente.

A implantação do edifício no bairro Redenção se deu por este apresentar um terreno que seguia todos os pré-requisitos para a implantação do edifício na época: não tão distante da cidade, que proporcionasse menor volume possível de escavação e que fosse favorável ao posicionamento do campo no sentido norte-sul. Além disso, o terreno encontrado possibilitou certa economia, por possibilitar que o primeiro lance da arquibancada da porção leste fosse construído apoiado diretamente sobre o terreno, dispensando estrutura de concreto nesta porção.

Quando o Estádio foi construído na região, ainda não haviam áreas urbanizadas nas redondezas e boa parte da infra-estrutura urbana foi implementada por conta dessa construção, o que atraiu um crescimento populacional em massa muito forte, resultando, até os dias de hoje, em um entorno basicamente residencial.

Levando em consideração que o presente artigo possui um enfoque predominantemente arquitetônico, questões mais relacionadas aos valores históricos, políticos, econômicos e sociais ligados ao contexto da construção do estádio, podem ser vistos de forma mais aprofundada em Feitosa e Santos (2009) e Araújo e Santos (2011).

Assim sendo, um aprofundamento no projeto do Estádio Albertão é realizado nos tópicos seguintes, desconsiderando as modificações e adaptações realizadas ao projeto original, mantendo-se fiel à proposta do arquiteto, no intuito de preservar os critérios e as soluções projetuais da forma que foram concebidos.

3. O SURGIMENTO DE UMA OBRA

3.1. Identificação de Lugar

O Estádio Albertão foi projetado para ser um dos maiores e melhores estádios de futebol do Brasil, motivado pela conjuntura política e financeira do “milagre econômico” e dispondo ainda nos dias de hoje – trinta e três anos depois - a nona colocação nacional em termos de capacidade, 52.296 pessoas¹. De forma geral, o projeto deveria seguir alguns requisitos para ser aprovado pela CBD – extinta Confederação Brasileira de Desportos – antes de ser liberado para construção. De forma mais específica, apresentou duas condicionantes básicas, a primeira foi em relação à sua implantação, que deveria ser feita de forma tal que o campo seguisse a orientação norte/sul, como é o ideal para que o sol não ofusque a visão dos goleiros. E a segunda deveria levar em consideração as peculiaridades do clima local, bastante característico pelas suas elevadas temperaturas.

O edifício foi projetado para atender uma capacidade de 60.000 pessoas, sendo 10.000 cadeiras, 35.000 arquibancadas e 15.000 gerais. No seu programa de necessidades era previsto: campo de futebol com dimensões máximas oficiais (110x75m), estacionamento para quatro mil veículos, pista interna de atletismo, quatro vestiários completos, dois para titulares e dois para reservas, sala de árbitros, sala de gandulas, dependências para serviços médico e policial, *hall* de imprensa, 22 cabines de rádio e TV, alojamento para delegações, salas para congressos e reuniões, salão nobre, capela, cinema, restaurante, bares, setor especial de arrecadação, sub-estação, administração, bilheterias, instalações sanitárias, depósitos, escola de educação física e completo conjunto esportivo anexo, destinado ao esporte amador e universitário, dotado de um ginásio coberto.

3.2. Geometria

A geometria é um elemento de fundamental importância para a compreensão do partido e das soluções arquitetônicas que guiaram a construção do edifício em análise. Primeiramente será vista a geometria que Unwin (1952, p.xx) considera ‘geometria ideal’, aquela que parte de idéias abstratas ligadas à perfeição das formas geométricas, que são aplicada na constituição física do objeto, como um meio para a identificação de lugar.

Por não existir uniformidade na volumetria do edifício, o qual varia em nível, altura, largura e comprimento, as análises serão direcionadas primeiro às planimetrias, para que depois haja a compreensão volumétrica total. Em uma reconstrução abstrata do projeto por meio de diagramas, toma-se a resolução em planta da arquibancada como ponto de partida, com base no projeto original. Duas formas geométricas principais conduzem a geometria do projeto, o círculo e a falsa elipse (ou círculo isométrico), como pode se observar nos diagramas da figura 1 e cuja explicação segue:

(1) O cruzamento de um eixo vertical e um eixo horizontal qualquer determinam o ponto C1.

(2) De C1, parte um raio de cento e dezesseis metros e setenta e cinco centímetros que determina uma circunferência, que por sua vez delimitará o perímetro interno da planta de arquibancada.

¹ Via Cadastro Nacional de Estádios de Futebol 2016

Figura 1 - Diagrama ilustrativo da resolução em planta do projeto, baseado na planta de arquibancada
 Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do projeto original da SEEBLA

(3) Um segundo eixo horizontal é traçado quinze metros abaixo do anterior. A partir do cruzamento deste com o eixo vertical existente, quatro novos pontos são determinados: C2 e C3 no eixo vertical, distando setenta e seis metros acima e abaixo, respectivamente e C4 e C5 no eixo horizontal, distando vinte e oito metros e meio à esquerda e à direita, respectivamente. Determinados os pontos, duas linhas são traçadas a partir do ponto C2, uma em direção ao ponto C4 e outra em direção ao ponto C5, e duas outras são traçadas a partir do ponto C3, com o mesmo direcionamento do ponto anterior.

(4) A circunferência é dividida em noventa e seis partes iguais.

(5) A partir dos ângulos agudos existentes em C2 e C3 e dos obtusos em C4 e C5, são traçados eixos que cruzam os pontos de divisão da circunferência dentro dos limites de cada ângulo. Esses são os eixos que vão definir o exato alinhamento dos noventa e seis pórticos verticais que compõem o complexo estrutural do edifício.

(6) A partir de cada ângulo obtuso em C4 e C5, é traçado um arco de cinquenta e cinco metros e vinte e sete centímetros de raio, contido dentro dos limites dos ângulos. A partir de cada ângulo agudo em C2 e C3 é traçado um arco que dá continuidade aos arcos simétricos traçados anteriormente, interligando-os. O conjunto dos quatro arcos determina uma forma geométrica denominada de falsa elipse, que por sua vez, delimitará o perímetro externo da plataforma central – onde o campo será implantado. Uma outra falsa elipse, externamente concêntrica e distando três metros desta, é traçada e as duas juntas correspondem ao anel central que dará lugar ao fosso - este fará a separação física da plataforma central ao corpo edificado, além de dar suporte técnico ao pavimento inferior (nível 2) para iluminação, ventilação e circulação.

(7) A falsa elipse externa, em conjunto com a circunferência determinada anteriormente, delimitam um anel de formato irregular onde toda a arquibancada será concentrada e sob a qual será distribuído todo o corpo edificado.

(8) O complexo estrutural e arquitetônico foi dividido em vinte e quatro setores, onde cada setor compreende três pórticos e é delimitado por dois, havendo sempre um pórtico comum a dois setores. Os pórticos comuns aos setores são pórticos duplos, no meio dos quais existe uma junta de dilatação. Além da melhor organização em projeto da obra em setores, visto a sua dimensão, essa estratégia também foi favorável à construção, onde alguns setores foram construídos na primeira etapa e o restante nas etapas seguintes, sem prejuízo ao todo construído. De forma geral, a geometria que dá origem à essa construção apresenta duas centralidades, uma do círculo superior que circunscreve todo o projeto e outra do círculo de presença que o campo de futebol representa. O eixo vertical – eixo leste-oeste em projeto - se caracteriza como o eixo central de simetria reflexiva do edifício, o único coincidente com o eixo dos pórticos, dando início à contagem destes com eixo número 1 e fazendo a marcação do eixo central de número 49, de forma que resulte em uma separação abstrata de quarenta e sete eixos para cada lado.

Os eixos leste-oeste e norte-sul inferior, centrais às falsas elipses, são os mesmos eixos centrais à plataforma, à pista de ciclismo e ao campo de futebol. A plataforma apresenta comprimento total de cento e sessenta e sete metros e cinquenta e quatro centímetros e largura total de cento e vinte metros e oitenta e oito centímetros. O campo segue as medidas oficiais de cento e dez metros por setenta e cinco metros e entre ele e o fosso, é inscrita uma pista de atletismo de seis metros de largura. Na porção oeste do campo, entre a pista e o fosso, são inseridos quatro fossos retangulares menores, que dão lugar aos bancos de reserva dos dois times e aos locais destinados à imprensa e autoridades, como especificado em prancha. Os quatro fossos menores são interligados ao corpo edificado por meio de túneis, locados em cota inferior ao fosso principal, interligando o campo ao nível 2, como pode ser visto no corte da figura 4. Os deslocamentos verticais aos túneis são realizados por meio de escadas.

Figura 2 – Planta das Arquibancadas
 Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do projeto original da SEEBLA

Figura 3 – Planta de Cobertura
 Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do projeto original da SEEBLA

Os patamares das arquibancadas são demarcados por falsas elipses concêntricas às do fosso, que distam setenta e cinco centímetros entre si, reservando uma distância maior, de um metro, no primeiro patamar. Um círculo concêntrico internamente ao perímetro externo das arquibancadas e com um metro de distância deste, determina junto com ele um anel de circulação periférica plena, sem escalonamento. Como as linhas que delinham os patamares das arquibancadas estão contidas em um limite externo de outro formato, não são todos os anéis de patamares que conseguem circunscrever a plataforma central como um todo. As faixas contidas entre os eixos 31 e 34 do setor 9 e dos eixos 64 e 67 do setor 17 são as mais estreitas do anel - com largura mínima de cerca de vinte e seis metros e trinta centímetros - e fazem o estrangulamento deste, compreendendo até o trigésimo terceiro patamar que circunscreve a plataforma como um todo, juntamente com a circulação periférica superior. O eixo do anel que apresenta a maior quantidade de patamares, sendo também o mais largo deles, é o eixo leste-oeste de número 1. Ele contém oitenta e nove patamares mais circulação externa, numa largura total de sessenta e oito metros e trinta e um centímetros. O eixo 49, no extremo oposto, contém quarenta e nove patamares mais circulação externa e apresenta largura de trinta e oito metros e trinta e um centímetros.

A caracterização geral do formato correspondente à falsa elipse (ou círculo isométrico) será denominada elíptica para facilitar a descrição, mas entende-se que toda referência ao formato elipsoidal corresponde à ela.

Na porção oeste da arquibancada, a partir do alinhamento frontal do patamar 43, se traça um arco internamente concêntrico à ele na distância de vinte e cinco centímetros – o que em termos práticos deixará o patamar 43 com um metro de largura. No encontro desse arco com os eixos 17 e 81, partem duas linhas de eixo norte-sul, espelhadas pelo eixo central leste-oeste, ao encontro dos eixos seguintes, 18 e 80, respectivamente. A fração da arquibancada que compreende os planos elípticos do patamar 43 até os da circulação periférica superior é contida pelo arco e pelas duas linhas traçadas, assim como pelos eixos 18 e 80, e é seccionada do conjunto e elevada a uma arquibancada superior, solução esta diretamente relacionada com organização dos pavimentos nos níveis inferiores, como pode ser visto em corte na figura 4.

Valas profundas dividem a arquibancada inferior em quatro seções diferentes e a superior em três, por meio da subtração de seções de dois metros e setenta centímetros de largura, de forma que as seções remanescentes sejam completamente isoladas entre si. As valas se posicionam de forma central entre pares de eixos; na arquibancada inferior, esses pares são: 16-17, 36-37, 61-62 e 81-82, relativos aos setores 5, 10, 16 e 21, respectivamente; na arquibancada superior, os pares são: 7-8 e 90-91, relativos aos setores 3 e 23 respectivamente. Tanto o fosso elíptico, como as valas, foram projetados para o isolamento das torcidas em relação ao campo, entre si e entre seções de custos diferentes.

Ainda na planta da arquibancada, podem ser vistos dois túneis, simétricos em relação ao eixo principal leste-oeste, alinhados ao eixo norte-sul, que subtraem uma seção da arquibancada relativa a dezessete patamares, no formato aproximado de um paralelogramo de seis metros de altura e dezessete metros e quarenta e seis centímetros de base – não é um paralelogramo exato pois a lateral menor é uma fração de arco e não uma linha reta. Os túneis são acessados por um passeio externo no nível do pavimento 2 (96,10m), contidos em uma base inferior ao acesso do estádio pelo nível 3 (100,65m) e, através de uma rampa interna, alcançam o nível do pavimento 3A (99,00m) – que é o mesmo do campo - até o alinhamento do perímetro externo do fosso. Através de pontes removíveis colocadas sobre o fosso, os túneis permitem o acesso direto de carros do nível da rua ao campo.

Figura 4 – Corte Transversal

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do projeto original da SEEBLA

Para nível de esclarecimento, como a denominação e a nivelção dos pavimentos ficariam ilegíveis no desenho do corte, os mesmos serão esclarecidos em texto. Tanto os nomes, como os níveis dos pavimentos – relativos à elevação do terreno - foram empregados tal qual aparecem em projeto. Ao todo são dez pavimentos principais, sem contar com as arquibancadas, em ordem de nivelamento: fosso (96,00m), nível 2 (96,10m), campo (99,00m), nível 3 A (99,00m), nível 3 (100,65m) – nível do acesso a norte, sul e leste -, nível 4 (104,80m) – nível do acesso a oeste -, nível 4 A (107,55m), nível 5 (109,60m), nível 6 (113,90m) e nível 7 (116,60).

Os acessos às arquibancadas são realizados pelo nível 3 (100,65m) para as arquibancadas inferiores e pelos níveis 5 (109,60m) e 6 (113,90m) para a arquibancada superior. De forma geral, existe um acesso para cada setor em cada nível, salvo o setor 13 da arquibancada inferior e o setor 21 da arquibancada superior que não possuem acesso e o setor 1 de ambas as arquibancadas que possuem dois acessos por nível. Quanto aos setores 1 e 13, essa solução se deu devido à centralidade dos mesmos, que por conta da simetria das plantas, foram assim organizados para não haver acessos nem muito próximos e nem muito distantes. E quanto ao setor 21 da arquibancada superior, seu acesso direto é dificultado pela localização periférica em relação aos níveis 5 e 6, sendo assim acessado apenas pelos níveis da própria arquibancada.

Os acessos pelo nível 3 são realizados por meio de escadas. Elas partem do alinhamento dos níveis 3 e 3 A, passando por cima deste último, inferior, até alcançar o patamar de número 24 (103,11m). O acesso pelo nível 5 é realizado por meio de um pequeno lance de escadas, mais uma plataforma reta, que leva até o patamar de número 23 (115,20m), de forma a conduzir o fluxo para a região periférica mais interna da arquibancada, visto que o fluxo pelo nível 6 – escada até o patamar 60 (115,82m) - é conduzido para a região mais central, possibilitando esse distanciamento e uma possível setorização da arquibancada superior.

3.3. Espaço e Estrutura

No Estádio Albertão, os espaços são determinados pela ordenação geométrica da estrutura, ou seja, a estrutura define os espaços. Assim sendo, a ordem estrutural é a dominante.

Os elementos estruturais que se articulam na constituição desse sistema construtivo são: os pórticos, a cobertura, os lances de arquibancada, as lâminas horizontais de piso e as vigas que fazem a amarração dos pórticos e, juntamente com ele, fazem o suporte das arquibancadas e das lâminas horizontais. Existem quatro elementos externos ao edifício, de estrutura independente, que colaboram com o seu funcionamento e contribuem geometricamente com o seu balizamento, são as torres de iluminação. Todos os sistemas são estruturados em concreto armado, salvo a cobertura que é em concreto protendido.

Cada um dos noventa e seis pórticos apresenta um alinhamento angular próprio em planta, como descrito no tópico anterior, mas, além disso, seus pilares internos também obedecem a alinhamentos radiais concêntricos à falsa elipse central, comuns à todos os pórticos e níveis em que os pilares aparecem. O único pilar dos pórticos que foge à esse alinhamento é o externo, de formato em L invertido que, devido à sua

inclinação, alinhamento circular superior e seção horizontal variável, possui alinhamento angular próprio e variável em cada nível.

Figura 5: Fachada noroeste
Fonte: Fotografia da autora

As vigas trabalham principalmente de três formas nos pórticos: inclinadas para suporte das arquibancadas, retas para suporte das lajes horizontais dos pavimentos e invertida para sustentação da cobertura em concreto protendido, como pode ser visto em corte. As vigas externas aos pórticos, que fazem a amarração entre eles, também obedecem aos alinhamentos radiais concêntricos à falsa elipse, salvo as vigas mais externas do edifício, localizadas no alinhamento interno e seguindo a mesma inclinação dos pilares em L invertido, fazendo o envelopamento externo de todo o edifício. Em outras palavras, as vigas periféricas, além de estruturais, também funcionam como fechamento e o espaçamento que elas mantém verticalmente entre si, fazem com que estas também cumpram papel de guarda-corpo e permitam a entrada de luz e ventilação nos diferentes níveis, inclusive no nível das arquibancadas.

A laje da cobertura em concreto protendido possui inclinação de 10° em relação ao plano horizontal e espessura de doze centímetros. Ela apresenta, em sua extremidade mais alta, uma testa se seção retangular de mesma espessura e cinquenta e cinco centímetros de altura, que faz o balizamento interno em todo o seu perímetro. Já na extremidade oposta, uma viga de seção irregular – superfície superior horizontal, interna vertical, inferior contínua à laje e externa na mesma inclinação da fachada -, que possui também uma seção variável – varia de acordo com o vão da cobertura – faz a amarração da laje entre os pórticos. O recolhimento das águas pluviais é feito entre a laje da cobertura, que nessa extremidade fica com a superfície superior levemente plana, e a viga, que na altura da sua base interna é perfurada por tubos de pvc que fazem a condução da água para o ambiente externo.

O vão livre da cobertura apresenta seu maior balanço no pórtico número 1, de trinta e seis metros e sessenta centímetros, que considerando o eixo de simetria principal leste-oeste, vai diminuindo em um delineamento arqueado, como pode ser visto na planta de cobertura da figura 3, até os eixos 27 e 71. A partir desses eixos até o eixo central 49, o vão mantém um vão contínuo, de dois metros e setenta e cinco centímetros. Em planta, a cobertura apresenta perímetro externo circular, concêntrico

externamente ao perímetro das arquibancadas e perímetro interno delineado por um conjunto de arcos, sendo o arco a leste do eixo 'norte-sul inferior' concêntrico internamente ao perímetro externo da cobertura e o arco a oeste do mesmo eixo, de formato horizontal próximo, tanto em angulação como em limite, ao perímetro interno da arquibancada superior, como pode ser melhor visualizado na planta de cobertura da figura 3 e no corte da figura 4, sofrendo leve deformação até encontrar o outro arco nos eixos 27 e 71.

Figura 6: Nível das arquibancadas superiores
Fonte: Fotografia da autora

Além da oscilação em planta, a cobertura também sofre uma oscilação em elevação, coordenada por um jogo de alturas que os pórticos que a suspendem estabelecem. Considerando que a altura dos pórticos aqui utilizada é dada pela altura do pilar externo (sem considerar a altura da viga invertida superior), o pórtico de número 1 é aquele que apresenta a maior altura – além do maior balanço -, de vinte e dois metros e sessenta centímetros. Voltando ao eixo de simetria leste-oeste, a partir do pórtico número 1, a cobertura decresce, acompanhando a diminuição da altura dos pórticos, até os eixos de número 32 e 66, quando o pilar atinge sua altura mínima de cerca de seis metros e noventa centímetros. Em continuidade, o plano da cobertura se ergue novamente até o eixo central 49, onde o pilar atinge altura de cerca de doze metros.

Além do jogo de alturas descrito, deve se levar em consideração ainda que o nível do passeio e acesso ao estádio apresenta um desnível total de quatro metros e quinze centímetros. O acesso à fachada oeste acontece no nível do pavimento 4 (104,80m) e às fachadas norte, leste e sul acontecem no nível do pavimento 3 (100,65m). A declividade acontece de forma simétrica em relação ao eixo central leste-oeste; então, no alinhamento dos eixos 13 e 86, o relevo começa a declinar até o alinhamento dos eixos 19 e 79, respectivamente, quando o relevo atinge o nível 100,65m.

Para nível de esclarecimento, pela ausência das plantas dos níveis inferiores, que ainda estão em processo de reconstrução, será feita uma breve explanação do programa básico relativo a cada pavimento, cujo entendimento pode ser feito com auxílio do corte da figura 4. O que é importante compreender aqui, além da distribuição do programa de necessidades, é a organização dos espaços por meio da estrutura. A divisão dos espaços e cômodos nos diferentes níveis acompanham os eixos organizativos dos pórticos e a distribuição dos mesmos é realizada de forma concêntrica aos pilares estruturais e vigas. As linhas de circulação interna acompanham essa organização em planta, de forma que os deslocamentos

horizontais alcancem todo o perímetro de cada nível. Os acessos, saídas e deslocamentos em direção ao campo são todos realizados no mesmo sentido dos eixos organizativos dos pórticos, tendo em vista esse caminho claro de transposição do anel construído.

O nível 2 (96,10m), localizado no subsolo, é limitado pelos eixos 29 e 69 e é dedicado a atender as necessidades gerais dos jogadores e dos times, onde os mesmos se concentram antes e depois dos jogos, dando lugar a vestiários, sala de atendimento médico, sala de árbitros, etc. Os acessos ao nível 2 podem ser realizados internamente, por meio de uma escadaria advinda do nível 4 ou externamente, pelos mesmos túneis de acesso ao campo, descritos anteriormente, que ainda no nível do acesso se conectam ao interior desse pavimento – esse acesso é feito, provavelmente, apenas para pessoas autorizadas, como jogadores, juízes, etc.

O nível 3 (100,65m) se constitui basicamente como nível de acesso às arquibancadas inferiores e sua circunscricção é realizada sob e ao longo de toda a arquibancada – essa é a única planta a acompanhar todo o perímetro elíptico. Assim como essas, a circulação desse pavimento também é subdividida, sendo cada setor acessado de maneira independente. Por conta do desnível externo nas cotas de acesso, o setor oeste da arquibancada é acessado pelo nível 4 e os demais setores diretamente pelo nível 3. A fachada externa do nível 3 apresenta, em espaçamentos regulares, cabines de bilheteria e portões de entrada e saída. O nível 3 A (99,00m), concêntrico internamente em relação ao nível 3, e acessado por esse por meio de escadas, se constitui em um nível basicamente de apoio, que dá lugar a bares e baterias sanitárias.

Tanto o nível 4 (104,80m), como os níveis 4 A (107,55m), 5 (109,60m), 6 (113,90m) e 7 (116,60), são abrigados pela volumetria determinada pela arquibancada superior. Essa volumetria tende a se estreitar nas extremidades, tanto em planta, como em corte, estrangulando as áreas dos pisos superiores, o que resulta em pavimentos de planos horizontais menores a cada nível. O nível 4 abriga bilheterias em sua fachada externa, dá acesso aos demais níveis e concentra cômodos de serviço, tais como arquivo, chefia, central telefônica, além de salas de exposição e reuniões. O nível 4 A, entre arquibancadas, tem uma vista privilegiada ao campo, dando lugar às cabines de imprensa, rádio e TV. Os níveis 5 e 6 apresentam a função básica de dar acesso à arquibancada superior, dando lugar apenas a bares, restaurantes e instalações sanitárias. E finalmente, o nível 7 abriga as caixas d'água.

De forma geral, as arquibancadas servem como uma importante barreira setorial, que separa os ambientes internos ao longo de todo o anel edificado, do universo central do estádio, o campo e a torcida. As arquibancadas, em conjunto com os fechamentos externos, conformam todo o espaço interno do edifício. Em termos técnicos, deve ser também levado em consideração a linha de visão dos torcedores em relação ao campo de futebol, sem obstruções, o que é proporcionado pelo escalonamento da arquibancada e pela planta livre da mesma, estratégia permitida pela articulação entre cobertura e os pórticos.

Os elementos do edifício, apenas articulados entre si, conseguem trazer uma ambiência à frieza dos espaços internos, com aberturas que permitem a entrada de uma luz natural turva, que gera certo efeito cenográfico, permitindo ainda linhas de visão entre os usuários e a paisagem urbana da cidade, tanto no nível das arquibancadas, como nos níveis inferiores, criando recortes únicos da mesma.

O que pode se observar na articulação de todo esse sistema, formado prioritariamente por elementos estruturais que variam em ângulo, nível, altura, largura e comprimento, é que um objeto arquitetônico, mesmo caracterizado pela sobriedade do concreto armado - deixado aparente -, pela rigidez das soluções projetuais, pela paleta de cores limitadas e sóbrias, pela estrutura marcada e exposta, pode ser leve, pode apresentar uma volumetria que sugere movimento, pode apresentar beleza na crueza dos materiais, pode ter uma enorme escala e mesmo assim não impactar visualmente o seu entorno.

4. Estratégias Conceituais

O emprego exclusivo da estrutura em concreto armado, utilizado em sua forma aparente, em conjunto com o concreto protendido da cobertura, empregado de forma didática e clara, dando ênfase à construtividade da obra, constitui uma das características mais expoentes da natureza brutalista desse edifício.

Figura 7: Fachada leste
Fonte: Fotografia da autora

Outras características pertinentes à arquitetura brutalista, também identificadas na obra em estudo, são: o partido em volume único, a solução em planta genérica, a cobertura homogênea sobreposta de maneira independente sobre as estruturas inferiores e permitindo a existência de um vão livre amplo, a concentração das funções de serviço em planta, a predominância dos cheios sobre os vazios nas elevações, que por sua vez apresentam poucas aberturas, a iluminação natural fraca e difusa, a paleta restrita de materiais, o emprego de pórticos articulados na estrutura, pilares com desenho trabalhado analogamente às forças estáticas suportadas e o emprego dos fechamentos em concreto armado.

Era comum também à construção de edifícios brutalistas, a execução das estruturas de concreto *in loco* e a ênfase no caráter experimental construtivo de cada exercício arquitetônico, como aconteceu com o estádio em análise. No ano da sua construção, em 1973, o Piauí não tinha nenhum laboratório de concreto, o que resultou na instalação no canteiro de um completo laboratório para execução dos ensaios exigidos pela ABNT. Além disso, parte da arquibancada foi executada em estrutura pré-moldada e, pela primeira vez no Piauí, foram utilizadas formas deslizantes na concretagem das torres de iluminação.

Uma característica simbólico-conceitual da arquitetura brutalista é a busca em tornar o edifício um exemplar a possivelmente ser repetível. A obra do estádio Albertão apresenta essa característica, ainda mais pela razão de ser do edifício, um estádio de futebol, de condicionantes gerais muito mais versáteis do que um projeto mais específico. Mesmo assim, pode ser identificado na obra, algumas características que,

intencionalmente ou não, refletiram na sua adaptação ao clima local de temperaturas bastantes elevadas. A fachada mais alta e com a cobertura interna mais extensa do edifício foi direcionada para a orientação oeste, possibilitando maior área de proteção contra radiação solar direta na arquibancada e no campo no seu horário mais intenso. Além disso, a predominância dos cheios sobre os vazios, sem que os vazios deixem de existir, possibilita grande proteção da radiação solar, sem impedir a circulação livre do ar. Se observa que a fachada voltada para a orientação oeste apresenta aberturas menores que as demais, visto a necessidade de proteção contra o sol. E, por fim, a inclinação dos pórticos possibilita que as aberturas sejam mais bem protegidas protegidas pelos pavimento superiores.

A geometria social do estádio revela sua forma base, que tem o plano circular como precursor geométrico na disposição radial e concêntrica dos espectadores em eventos esportivos e performáticos, advindos dos tempos antigos, como nos anfiteatros gregos. Com base na reflexão de Perrone e Vargas (2014, p.149) de que os objetos partem do conhecimento de seus precedentes e que deve ser reservado um espaço para o reconhecimento do que veio antes, a fim de compreender a arte da construção, são identificados paralelos entre o Estádio Albertão e um exemplar arquitetônico da Roma Antiga e outro edifício da arquitetura brutalista mais contemporânea ao objeto de estudo. De forma geral, o estádio tem uma origem primitiva ligada a um local de performance esportiva, que identifica no Coliseu esse uso na sua forma mais antiga. Nele, a existência de uma arena, uma arquibancada de formato radial que a circuncreve e dá abrigo aos corredores de acesso aos variados níveis configura uma relação muito próxima com a organização básica do estádio.

E, tomando uma referência moderna mais contemporânea ao Albertão, são muito claras as afinidades de partido existentes entre o projeto do estádio Albertão e o do Mineirão. Em uma leitura rápida, pode se perceber semelhanças na solução plástico – formal e de tectonicidade dos pórticos, no suporte da cobertura pelas vigas invertidas e na solução das vigas que também apresentam função de vedação. A grande diferença entre esses dois estádios consiste na dimensão dos mesmos. O Mineirão, por ter uma capacidade bem superior de pessoas, apresenta uma volumetria regular e mantém simetria total nos seus dois eixos em planta, de forma a aproveitar ao máximo o espaço sob as arquibancadas, que por sua vez são mais numerosas. O Albertão, por apresentar uma capacidade menor, não necessita que todos os seus pavimentos circunscrevam o campo, então apresenta maior liberdade para se movimentar em diferentes alturas e níveis, criando um conjunto arquitetônico mais dinâmico e escultural que o de seu predecessor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O círculo de presença, segundo Unwin (1952), nada mais é do que a existência de um raio de alcance da percepção que se tem de determinado objeto ou pessoa, seja essa percepção qual for, desde que a presença desse corpo possa ser sentida ao ocupar um espaço. A implantação do Estádio Albertão, feita em um terreno de cota elevada, o que somado à sua escala relativamente superior à do seu entorno, predominantemente residencial, faz do edifício um elemento com círculo de presença visual extenso na cidade de Teresina, difícil de medir racionalmente, por estar inserido dentro de meio urbano edificado, onde existem muitas barreiras visuais, mas que em termos práticos, pode ser visto a longas distâncias, marcando a paisagem urbana de Teresina. Nesse sentido, a existência do Estádio como um círculo de presença na cidade agrega muito valor a ambos, garantindo uma identidade visual muito própria ao sítio e uma paisagem urbana mais enriquecida à cidade.

Além disso, as soluções de caráter geométrico, estrutural, volumétrico e espacial, racionalmente planejadas e bem resolvidas, resultaram em uma obra de características muito próprias, onde o fator predominantemente estrutural do edifício conseguiu tirar partido dessa própria condição e suas possibilidades, organizando

elementos em uma composição volumétrica que varia de forma funcional, sem deixar de explorar ao máximo a plasticidade das soluções. O resultado é a concepção de uma volumetria que joga com os efeitos antitéticos de cheio/vazio, pesado/leve, luz/sombra, horizontal/vertical, estático/móvel e que, apesar dos aspectos sóbrios e austeros, possui grande dinamicidade e fluidez em sua imponência construtiva.

Pretendeu-se com esse artigo, provar o grande valor de caráter arquitetônico do Estádio Alberto Tavares Silva. Essa foi apenas uma etapa de uma pesquisa maior que pretende levantar o projeto como um todo, não só em desenho, mas como também em linha de pensamento. Documentar, divulgar e fortalecer a historiografia arquitetônica local é uma das ferramentas encontradas para contribuir com essa valorização patrimonial.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, C. S. M.; SANTOS T.C. Estádio Governador Alberto Tavares Silva: Preservação e Valorização do Patrimônio Moderno do Piauí. In: Seminário Ibero-americano: Arquitetura e Documentação, 2., 2011, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: UFMG, 2011.

BASTOS, M. A.; ZEIN, R. V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

DIAS, Cid de Castro. **Piauí: projetos estruturantes**. Alínea Publicações Editoras, Teresina. 2006.

FEITOSA, A. R. S. N.; SANTOS, L. M. M. Estádio Governador Alberto Tavares Silva: Patrimônio Moderno Dentro de Um Contexto Urbanístico e Histórico na Cidade Contemporânea. In: Seminário DOCOMOMO Brasil, 8., 2009, Rio de Janeiro. **Anais...** Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes., 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/106.pdf>>. Acesso em: 02 jul 2016.

OYARZUN, F.P.; ARAVENA M, A.; QUINTANILLA, J. **Los hechos de la arquitectura**. Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2007.

PERRONE, R. A. C.; VARGAS, H. C. (Org.) **Fundamentos de Projeto: Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: EDUSP, 2014.

UNWIN, S. **A análise da arquitetura**. Porto Alegre: Bookman Companhia Editora Ltda., 2012.

ZEIN, R. V. Há que se ir às coisas: revendo as obras. In: OLIVEIRA, B. S. de; LASSANCE, G.; ROCHA-PEIXOTO, G.; BRONSTEIN, L. (Org.) **Leituras em Teoria da Arquitetura: 3 - Objetos**. Rio de Janeiro: Rio Book's, 2011.